

TÍTULO: DOENÇA DE CHAGAS NO CONTEXTO BRASILEIRO: UMA PERSPECTIVA ÉTNICA EM UM ESTUDO LONGITUDINAL

DOI: 10.5281/zenodo.17842638

AUTORES: KAYLYNE KETHLYN BARROSO COELHO, GUSTAVO DA PENHA DE PAULA, ANTONIA LARISSA NOGUEIRA OLIVEIRA, CARLOS VINICIUS MARCIANO MAGALHÃES, JEYSA DAYANE COELHO NOBRE, FRANCISCA ÉRICA CARDOSO NOBRE, MARCELO VITOR DE PAIVA AMORIM, LUANNE EUGÊNIA NUNES

INTRODUÇÃO: A TRIPANOSSOMÍASE, COMUMENTE CONHECIDA COMO DOENÇA DE CHAGAS, FOI DESCRITA PELO SANITARISTA CARLOS CHAGAS EM 1909. ATUALMENTE, ESTIMA-SE QUE 6 MILHÕES DE PESSOAS ESTÃO INFECTADAS, COM PREDOMINÂNCIA NA AMÉRICA LATINA, SOBRETUDO NO BRASIL, ATINGINDO POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. **OBJETIVO:** NESSE CONTEXTO, ESTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO DESCREVER O PERFIL DEMOGRÁFICO E ÉTNICO DA MORTALIDADE POR TRIPANOSSOMÍASE NAS REGIÕES BRASILEIRAS. **MÉTODO:** ESTE ESTUDO LONGITUDINAL APRESENTA CARÁTER QUANTITATIVO E DESCRITIVO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2019 A 2023. INICIALMENTE, FOI REALIZADA A COLETA DE DADOS NO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ÁREA “ESTATÍSTICAS VITAIS”. POSTERIORMENTE, CALCULOU-SE A MÉDIA DOS ANOS ESTUDADOS (N=20.424), QUE FOI CONSIDERADO IGUAL A 1, A PARTIR DO RESULTADO DO NÚMERO MÉDIO (M=4084,8). ADEMAIS, APLICOU-SE A MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE PEARSON (MCP) PARA AVALIAR A RELAÇÃO ENTRE AS ETNIAS NAS CINCO REGIÕES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CADA ÁREA E POSSIBILITAR A CORRELAÇÃO LINEAR ENTRE AS VARIÁVEIS. **RESULTADOS:** NO BRASIL, O SUDESTE SE DESTACA PELA MAIOR TAXA DE MORTALIDADE, REPRESENTANDO 46,44%, SEGUIDO PELO NORDESTE (24,11%), CENTRO-OESTE (23,31%), SUL (4,41%) E NORTE (1,73%). DURANTE O PERÍODO AVALIADO, OBSERVOU-SE QUE, EM 2023 (N=3.785), FOI REGISTRADA A MAIOR QUEDA NO NÚMERO DE CASOS (NC=0,93), COM DESVIO SUPERIOR À MÉDIA, SEGUIDO POR 2022 (NC=0,99), 2021 (NC=1,02), 2020 (NC=1,01) E 2019 (NC=1,05), INDICANDO UMA REDUÇÃO PROGRESSIVA. COM RELAÇÃO À MCP, OBTEVE-SE OS SEGUINTE RESULTADOS: ETNIA PARDA (R=0,990), PRETA (R=0,988), AMARELA (R=0,986), BRANCA (R=0,977), INDÍGENA (R=0,972) E IGNORADO (R=0,972). **CONCLUSÃO:** NESSA PERSPECTIVA, CONCLUI-SE QUE A TRIPANOSSOMÍASE REPRESENTA UMA FRAGILIDADE DO ACESSO À SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, COM DESTAQUE PARA REGIÃO SUDESTE, QUE APRESENTA MAIOR ÍNDICE DE MORTALIDADE E ESTÁ RELACIONADA DIRETAMENTE ÀS ETNIAS PARDA E PRETA.

PALAVRAS-CHAVE: TRIPANOSSOMÍASE, ETNIA, MORTALIDADE.